
ANIMALISTIC GENRE IN THE WORKS OF UZBEK WRITERS

Shi Jinding¹

Joint Venture LLC "Asia Trans Gas"

KEYWORDS

animalistics, wildlife,
literature, animals, forest, dog,
love, writer

ABSTRACT

This article is written about the works of Uzbek writers, which were widely covered in the research work "Features of the animalistic genre in Western English literature and Uzbek literature". This article also contains stories related to the realistic wild and domestic nature of Uzbekistan. In this article, we can get information about the image of animals in literature, about the relationship between man and animals. The role of animals in human society is not a new phenomenon in world literature. Images of animals can be found in the literature of all periods. There are plenty of such works in world literature. In the ancient world, a certain criterion, a certain pattern of depicting animals appeared in fiction. Writers consider domestic animals and wild animals that live around us as an integral part of nature - both an important component and its product. As a result, such works show the world of animals and serve to educate readers in the spirit of love for them, with a special love for the wild world and living nature. In short, the main theme put forward in both Uzbek and world animalistic literature is the idea of preserving Mother Nature, living in peace with people and animals. Only when this idea is fully absorbed into human consciousness, will the destruction of nature, the extinction of the animal world, especially rare creatures, be stopped and life will be preserved.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14554897**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Head of the Office of the Department of Office Work and Public Relations of the Joint Venture LLC "Asia Trans Gas", Uzbekistan

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УЗБЕКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

анималистика, дикая
природа, литература,
животные, лес, собака,
любовь, писатель

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Эта статья написана о произведениях узбекских писателей, получивших широкое освещение в исследовательской работе «Особенности анималистического жанра в западной английской литературе и узбекской литературе». В этой статье также есть рассказы, связанные с реалистичной дикой и домашней природой Узбекистана. В этой статье мы можем получить информацию об образе животных в литературе, о взаимоотношениях человека с животными. Роль животных в человеческом обществе - явление не новое в мировой литературе. Изображения животных можно найти в литературе всех периодов. Таких произведений в мировой литературе предостаточно. В античном мире в художественной литературе появился определенный критерий, определенный рисунок изображения животных. Писатели рассматривают домашних животных и диких животных, которые живут вокруг нас, - как неотъемлемую часть природы - как важный компонент, так и ее продукт. В результате такие произведения, показывают мир животных, и служат воспитанию читателей в духе любви к ним, с особой любовью к дикому миру и живой природе. Словом, основная тема, выдвигаемая как в узбекской, так и в мировой анималистической литературе, - это идея сохранения матери-природы, живущей в мире с людьми и животными. Только когда эта идея полностью впитается в человеческое сознание, будет остановлено разрушение природы, вымирание животного мира, особенно редких существ, и сохранится жизнь.

За годы независимости в Узбекистане уделяется большое внимание развитию национальной и духовной жизни, в том числе и художественной литературы. Особенно в последние годы на государственном уровне уделяется большое значение дальнейшему развитию узбекской литературы и литературной критики, которая определяет пути ее развития. Как сказал Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев, «мы не имеем права забывать, что внимание к литературе и искусству, культуре — это, прежде всего, внимание к нашему народу, внимание к нашему будущему, если будет жить литература и культура, будет жить и нация». В этом смысле, стремясь поднять свою духовность, развивать нашу молодежь в духе национальных и общечеловеческих ценностей, мы должны, в том числе, раскрывать

суть современных литературных проблем. В частности, изучение анималистики, ее особенностей и литературной ценности образных образов является одной из актуальных задач литературы, и соответственно, в сегодняшней мировой литературе, образной поэтике, образных средствах, символике, анализе идей, выраженных через метафору, цвет, проводится ряд научных исследований по символично-образным интерпретациям, выраженным через изображение птиц и животных, природных явлений, небесных тел. Но интересно то, что в фольклоре и художественной литературе практически всех народов есть много произведений, в которых главным героем или одним из главных персонажей является животное, но, к сожалению, в литературе нет термина, который называется «анималистика» или «анималистический жанр». В ходе наших исследований по этой теме мы не нашли этих терминов в «Словарях литературных терминов» крупнейших европейских народов (русского, английского, французского, немецкого и других), которые мы изучали. Если пояснить нашу мысль примерами, например, литературными словарями на русском языке - Н.Ф., изданными в 1821 году XIX века. И в трехчастном Словаре старой и новой поэзии под редакцией Остолопова, и в Словаре литературных терминов, изданном сто лет спустя, и в Словарях литературных терминов, изданных во второй половине XX века и последних двадцати годах нового века. Также эти термины не встречаются в трудах по теории литературы и литературной критике, созданных в Узбекистане. Только в некоторых источниках (лат. animal - животное, существо) зоотехника дает смутные сведения об изображении животных в изобразительном искусстве, скульптуре и графике. Однако анималистический жанр - это весьма емкая система, которая охватывает, вбирает в себя, то есть смешивает разные формы жанров, подчиняясь разным историческим и литературным законам. Одна из главных задач анималиста - быть точным в описании животных, наделять их человеческими восприятиями, наделять их качествами, действиями и эмоциями (например, притчи). По этой причине изображение животных в литературе, взаимоотношения человека и животных, роль животных в человеческом обществе — явление не новое в мировой литературе, а древнее. Изображения животных можно встретить в литературе всех периодов. Таких произведений в мировой литературе предостаточно. В античном мире появился определенный критерий, определенная закономерность изображения животных в художественной литературе. Животные и птицы стали героями притч.

В литературе народов Средней Азии в далеком прошлом — хорезмийской, парфянской, согдийской, греко-бактрийской, древнетюркской — образ животных не является устойчивым, он то виден, то исчезает. придает облик, а когда теряется — неизвестно, не вызывает у читателя чувства исчезновения, не пробуждает чувства тоски, печали, скорби. Но позже в анималистическом жанре узбекской литературы стало появляться много художественных произведений. Примерами этого являются

произведения Абулкасима Фирдавси, Санои Развани, Хакани Шарвани, Шейха Фаридидана Аттора, Алишера Навои, Гулхани, Шукура Холмирзаева, Тогая Мурода, Нормурада Норкобилова и других, в том числе и наследие фольклора. В средние века, в 1498 году, наш великий предок Алишер Навои создал произведение анималистического жанра «Лисон ут-тайр» - «Птичий язык» и художественно описал проблему природы и божества с человеком. Великий поэт образно выражает свои взгляды через язык, поведение и похождения более тридцати птиц, таких как Попишак, Попугай, Павлин. Во второй половине XIX века произведение известного писателя Гулхани «Зарбулмасал» внесло значительный вклад в развитие анималистического жанра в узбекской литературе. В различных притчах в нем читатель сталкивается со странными существами. Таких примеров много. Нормурад Норкобилов занимает особое место в узбекской анималистической литературе на рубеже XX-XXI веков. Писатель первым в узбекской литературе сделал животных главными героями художественного произведения. Он положил начало новому, реалистическому способу изображения животных в узбекской литературе.

Н.Норкобилов хорошо знает животных и дикую природу. Он критикует тех, кто пишет о животных, не зная этого. Тагай Мурад сказал: «Мы выставили природу на рынок и дискредитировали животных. Мы выставили животных туда, куда хотели, мы играли ими как игрушками. Если бы была администрация животных, многие животные, особенно волки и собаки, подали бы в суд на слишком многих создателей, слишком многие создатели были бы привлечены к уголовной ответственности».

Писатель не только был очарован природой и дикой природой с детства, но и более тридцати лет организовывал ежемесячные экспедиции, шаг за шагом проходя по всем горам, степям, пустыням Кызылкум и Каракум узбекской страны. Однако ни один другой писатель в Узбекистане, как Н.Норкобилов, никогда не путешествовал по стране и не изучал ее дикую природу и животный мир. Ведь это счастье достается не каждому. В свою очередь, не следует забывать, что такие экспедиции — очень кропотливая работа. Норкобилов не только изучал медведей, волков, лис и других диких животных, но и поднимался на снежные вершины Гиссарских гор, где ему посчастливилось наблюдать пугало — редкий вид, который сегодня исчезает в мире. Автор говорит: «Наблюдая за тигром, я убедился, что это животное довольно простое и имеет прозвище. Вместо того чтобы притворяться волком или вести себя как медведь, когда он сталкивается с вооруженным охотником, он является прекрасной мишенью для охотника». Н.Норкобилов назвал это произведение о медведе «Пахмок». Он обобщил то, что он видел и пережил в отношении животного, и интерпретировал это в художественном ключе, и в результате эта история стала одним из великих произведений узбекской зоологии. Как отмечает автор, человек узнает, кто такой человек, по его лицу, а животные узнают, кто такой человек, по биоэнергии, которая исходит от его тела. Лицо человека может обманывать, но

биоэнергия, исходящая от тела, никогда не обманывает. Только животные могут ее прочесть. Потому что Мать-природа наделила живые существа этим уникальным качеством. Но исследовать дикий мир нелегко, для этого приходится использовать степь вместо кровати, горы. Таким образом, отмечая, что писать о животном мире, взаимоотношениях человека и животных было традицией в узбекской литературе в средние века, следует отметить, что жанр анималистики развивается и в современной узбекской литературе. В произведениях наших писателей, в основном в рассказах и повестях, можно встретить не только лошадей и медведей, но и волков, собак и других животных, а также различных птиц. Писатели рассматривают животных - домашних питомцев, диких животных, которые живут вокруг нас, - как неотъемлемую часть природы - и как важный ее компонент, и как продукт. В результате их произведения, которые видят мир, служат воспитанию читателей в духе любви к ним, с особой любовью к дикому миру и дикой природе. Короче говоря, основная тема, выдвигаемая в узбекской, как и в мировой анималистической литературе, - это идея сохранения Матери-природы, жизни в мире с человеком и животными. Только когда эта идея полностью усвоится человеческим сознанием, будет остановлено разрушение природы, вымирание животного мира, особенно редких существ, и будет сохранена жизнь.

Литература

1. Ashurova Sh.A. Inglizabon G'arb adabiyti va O'zbek adabiyotida animalistika janri xususiyatlari: Avtoref. diss.fil.f.d. PhD. – O'zbekiston Jahon Tillari Universiteti. 2020.
2. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. Prezident Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi // Xalq so'zi, 2017 yil, 4 avgust.
3. Стеблева И.В. Изучение теории восточных литератур в России. – М.: Восточная литература, 2007.
4. Abulqasim Firdavsi. Shohnoma. – Т.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.
5. Shukur Xolmirzaev. Tanlangan asarlar. – Т.:Nashr. 2020
- 6.A.Navoyi. Lison ut-tair. – Toshkent: Yangi avlod, 2019.
7. Norqobilov N. Tog'dagi yolg'iz odam. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2011.
8. Norqobilov N. Tamaddun izlari. – Т.: Cho'lpon. 2019.